

ESTUDIO MEDIANTE EL COEFICIENTE DE MÁXIMA INFORMACIÓN DE LAS POSIBLES ASOCIACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LOS TEST EPR Y PAP EMPLEADOS PARA CARACTERIZAR LA CORROSIÓN POR PICADURA EN UNIONES DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 SOLDADAS POR RESISTENCIA POR PUNTOS

Virginia Ahedo¹, Óscar Martín², José Ignacio Santos³, Pilar de Tiedra⁴, José Manuel Galán³

¹ *CaSEs - Complexity and socioecological systems, Depto. Arqueología y Antropología. Institución Milá y Fontanals – CSIC. C/ Egipcíacques, 15. 08001 Barcelona, Spain.*

² *Ingeniería de los Procesos de Fabricación, Departamento CMeIM/EGI/ICGF/IM/IPF, Universidad de Valladolid, Escuela de Ingenierías Industriales, Paseo del Cauce 59, Valladolid 47011, Spain.*

³ *INSISOC, Área de Organización de Empresas, Departamento de Ingeniería Civil, Escuela Politécnica Superior, Universidad de Burgos, Edificio La Milanera, C/Villadiago S/N, Burgos 09001, Spain.*

⁴ *Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica, Departamento CMeIM/EGI/ICGF/IM/IPF, Universidad de Valladolid, Escuela de Ingenierías Industriales, Paseo del Cauce 59, Valladolid 47011, Spain.*

Resumen

En este documento se presenta un análisis de las posibles relaciones existentes entre las variables de dos de los test más empleados para estudiar la corrosión por picadura en acero inoxidable: el test de Reactivación Electroquímica Potenciocinética (*Electrochemical Potentiokinetic Reactivation –ERP-test*) y el test Polarización Anódica Potenciodinámica (*Potentiodynamic Anodic Polarization –PAP-test*). El proceso experimental consistió en la realización de ambos test sobre 242 muestras de acero inoxidable AISI 304 con uniones soldadas por resistencia por puntos (*Resistance Spot Welding –RSW-*).

El análisis exploratorio ha sido realizado utilizando el estadístico conocido como Coeficiente de Máxima Información (*Maximal Information Coefficient –MIC-*), el cual es capaz de identificar relaciones bivariable tanto funcionales como no funcionales. La existencia de alguna relación entre las variables de ambos test podría permitir predecir los resultados de uno de los test a partir de los del otro, optimizando sustancialmente el tiempo y método de análisis del comportamiento de las soldaduras de acero inoxidable AISI 304 frente a la corrosión.

Palabras clave: soldadura por resistencia, acero inoxidable AISI 304, potencial de picadura, carga de reactivación, *Maximal Information Coefficient*, *Mutual Information*, equidad.

1 INTRODUCCIÓN

El proceso de soldadura por resistencia por puntos (*Resistance Spot Welding –RSW-*), es ampliamente utilizado en la fabricación de conjuntos metálicos de chapa, fundamentalmente debido a que presenta un excelente compromiso entre aspectos técnicos y aspectos económicos tales como bajo coste, simplicidad, bajo tiempo de ciclo e idoneidad para la automatización [1–4]. Por su parte, el acero inoxidable austenítico es uno de los materiales cada vez más empleados en RSW, fundamentalmente debido a su elevada resistencia a la corrosión y a su buena resistencia mecánica, que lo hacen especialmente adecuado para entornos de trabajo en soluciones acuosas a temperatura ambiente [5].

En términos de corrosión, el acero austenítico inoxidable se ve particularmente afectado por la corrosión localizada por picadura, la cual consiste en la formación de cavidades o agujeros microscópicos en la superficie del metal o aleación a causa de la rotura de la capa pasiva. Concretamente, cuando se efectúan soldaduras sobre acero inoxidable, la corrosión por picadura se relaciona directamente con las transformaciones microestructurales tales como la segregación de elementos de aleación o la formación/descomposición de ferrita δ , que son originadas por la energía

térmica asociada con el proceso de soldadura [6–9]. El calor generado al soldar acero inoxidable austenítico causa un fenómeno conocido como sensibilización, consistente en la precipitación de fases ricas en cromo (carburos de cromo) a lo largo de zonas críticas (límites del grano) [10–13]. Dado que el cromo es el elemento responsable de la resistencia a la corrosión, ya que permite la formación de una película protectora a base de óxido de cromo en la superficie del acero [14,15], las zonas con un reducido contenido en cromo, adyacentes a las fases ricas en cromo, son más susceptibles de ataque corrosivo. El grado de sensibilización, (*degree of sensitization* – DOS-), puede evaluarse a partir de la carga de reactivación Q_r [16,17], la cual se obtiene en el test de Reactivación Electroquímica Potenciocinética (*Electrochemical Potentiokinetic Reactivation* –ERP- test). Mudali et al. [18] demostraron que la resistencia a la corrosión por picadura del acero inoxidable austenítico disminuía a medida que el grado de sensibilización (DOS) aumentaba.

El test EPR ha sido utilizado tradicionalmente para evaluar el grado de sensibilidad (DOS) en acero inoxidable austenítico [15,19], no obstante, existen también otros test que permiten abordar el estudio la corrosión por picadura, por ejemplo el test de Polarización Anódica Potenciodinámica (*Potentiodynamic Anodic Polarization* –PAP- test), del cual se obtiene el potencial de picadura E_{pit} [24,25].

El objeto de este trabajo es demostrar si existe algún tipo de relación entre alguna de las variables de los test PAP y EPR, que nos permita predecir el resultado de uno de los test a partir de los resultados del otro. Para ello, se utilizan técnicas de análisis basadas en inteligencia artificial, algunas de las cuales ya han sido aplicadas con éxito al estudio de fenómenos de corrosión [9,26,27], para llevar a cabo un análisis exploratorio de los resultados obtenidos al realizar los test PAP y EPR sobre soldaduras por resistencia por puntos de acero inoxidable AISI 304. El interés del estudio radica en que en caso afirmativo, se conseguiría optimizar el proceso de evaluación del comportamiento frente a la corrosión de las RSW en acero inoxidable, pues bastaría con realizar uno de los dos test para conocer también los resultados del segundo.

2 PROCESO EXPERIMENTAL

Las láminas utilizadas en las soldaduras por resistencia por puntos presentaban un espesor de 0.8 mm y eran de acero inoxidable austenítico AISI 304. Su composición química y las propiedades mecánicas de las mismas se muestran en las tablas 1 y 2.

Tabla 1. Composición química de las láminas de acero inoxidable austenítico AISI 304 (% en peso).

C	Cr	Ni	Si	Mn	Mo	Al	Co
0.08	18.03	8.74	0.426	1.153	0.36	0.003	0.17
Cu	Nb	Ti	V	W	S	P	Fe
0.39	0.02	0.004	0.05	0.03	0.002	0.019	Bal.

Tabla 2. Propiedades mecánicas de las láminas de acero inoxidable austenítico AISI 304.

Límite Elástico (MPa)	Resistencia a Tracción (MPa)	Elongación Total (%)	Microdureza (HV, 100g)
290	675	70	162

2.1 Proceso de soldadura por resistencia por puntos

Las chapas de acero inoxidable austenítico AISI 304 fueron soldadas mediante un equipo de corriente alterna monofásica y frecuencia 50 Hz refrigerado con agua, equipado con electrodos cónicos RWMA Grupo A Clase 2 de 16 mm de diámetro en el cuerpo del cono y 4.5 mm de diámetro en la punta.

Los parámetros de control fueron aquellos considerados por Aslanlar [28] como los más importantes dentro del proceso de soldadura por resistencia por puntos: (i) el tiempo de soldadura (WT), que varió de 12 a 2 ciclos con un paso de 1 ciclo; (ii) la corriente de soldadura (WC) que varió aproximadamente de 6.5 a 1.5 kA RMS con un paso de 0.5 kA RMS; y la fuerza del electrodo (EF) que tomó dos posibles valores: 1000 N ó 1500 N. Como consecuencia de ello se obtuvieron 242 muestras, i.e. 11 x 11 x 2, cada una de ellas con unas condiciones de soldadura diferentes.

2.2 PAP tests

Los test PAP fueron realizados sobre las 242 muestras de acuerdo a la norma ASTM 65-94 [29], utilizando una macro celda electroquímica que dispone de dos electrodos auxiliares de carbono de alta pureza y un electrodo de calomelanos (*Saturated Calomel Electrode* –SCE-) situado en frente de la muestra a una distancia de 4 mm [30].

Los test fueron llevados a cabo en una solución ácida con cloruros de la siguiente forma: 1 N H₂SO₄ + 0.5 N NaCl a una temperatura de 30 °C ± 1. El procedimiento experimental de los test fue el siguiente: 5 min al potencial de circuito abierto (V_{OC}), 2 min de ataque anódico a -220 mV_{SCE}, después 3 min a V_{OC}, 2 min de limpieza catódica a -600 mV_{SCE}, nuevamente 3 min a V_{OC} y finalmente scan anódico potenciodinámico empezando a 50 mV_{SCE} por debajo de V_{OC} hasta 1000 mV_{SCE}. La velocidad de barrido para dicho análisis era de 50 mV/min.

De las curvas PAP (Fig. 1), se obtiene el potencial de picadura E_{pit}, el cual, cuanto mayor sea, mayor será la resistencia a la corrosión por picadura [31,32].

Fig. 1: Puntos principales de la curva PAP: E_{pit} (potencial de picadura), I_{pas} (densidad de corriente pasiva) e I_{act} (densidad de corriente activa).

2.3 EPR tests

El test EPR es un test mucho más rápido, más sensible y más preciso que los test convencionales de corrosión [20], siendo por ello extensamente utilizado para evaluar el DOS de los aceros inoxidable austeníticos [21]. Los test EPR fueron realizados sobre las muestras utilizando nuevamente una macro celda electroquímica con dos electrodos auxiliares de alta pureza y un electrodo de calomelanos (SCE) situado en frente de cada espécimen a una distancia de 4 mm [33], siguiendo la norma ASTM G108-92 [34] y con la modificación del electrolito propuesta por De Tiedra et al. [15].

Los test fueron llevados a cabo a una temperatura de 30 °C ± 1 con el siguiente electrolito: 0.5 M H₂SO₄ + 0.03 M KSCN. El procedimiento experimental fue el siguiente: 5 min a potencial de circuito abierto (V_{OC}), desaireado, ataque anódico a -220 mV_{SCE} durante 2 minutos, 2 minutos a V_{OC}, limpieza catódica a -600 mV_{SCE} durante 1 min y por último 5 min a V_{OC}. La pasivación fue efectuada aplicando 200 mV_{SCE} durante 2 minutos. El scan de reactivación comenzó a 200 mV hasta 50 mV por debajo de V_{OC}, con una velocidad de barrido de 100 mV/min.

El DOS se evalúa a partir de la carga de reactivación Q_r [16,17], que es el área bajo la joroba de reactivación de la curva ERP (Fig. 2). Cuanto mayor es Q_r , mayor es el DOS.

Fig. 2: Curva ERP. Q_r es el área bajo A₁-A₂-A₃.

3 ANÁLISIS COMPUTACIONAL

Con el objeto de estudiar si existe algún tipo de relación entre las variables del test EPR y las del test PAP, se ha optado por un análisis exploratorio que abarque todas las combinaciones posibles, a fin de evitar auto-limitarnos tratando de encontrar un tipo de relación en particular, como por ejemplo una relación lineal.

Existen diversas métricas que tratan de determinar si existe algún tipo de relación entre variables, desde el coeficiente de correlación de Pearson, concebido para el caso estrictamente lineal, a métricas más modernas y con un espectro de análisis más amplio, como el Coeficiente de Máxima Información (*Maximal Information Coefficient –MIC-*), propuesto por Reshef et al. [35], que se basa en la Teoría de la Información y que ha sido diseñado para identificar relaciones bivariable de diversa índole, gozando de gran popularidad en la actualidad.

3.1 Coeficiente de Máxima Información (*Maximal Information Coefficient – MIC-*)

El MIC pertenece a un conjunto de estadísticos denominados Estadísticos No Paramétricos de Exploración, que están basados en la Información Máxima, (*Maximal Information-based Nonparametric Exploration – MINE-* statistics). El MIC, que fue definido por primera vez en 2011 por Reshef et al. [35], se basa en el concepto de Información Mutua, (*Mutual Information, -MI-*).

Formalmente, la MI de dos variables aleatorias discretas X e Y se define como sigue:

$$I(X; Y) = \sum_{y \in Y} \sum_{x \in X} p(x, y) \cdot \log \left[\frac{p(x, y)}{p(x)p(y)} \right] \quad (1)$$

Donde $p(x, y)$ es la función de distribución de la probabilidad conjunta de X e Y, y $p(x)$ y $p(y)$ son las funciones de distribución marginales de X e Y respectivamente. El concepto de Información Mutua – MI- está estrechamente relacionado con la noción de entropía, la cual puede ser entendida como la incertidumbre que se tiene acerca de una variable aleatoria. Por consiguiente, la MI puede ser reformulada como una función de la entropía:

$$I(X; Y) = H(X) - H(X|Y) = H(Y) - H(Y|X) \quad (2)$$

Donde $H(X)$ y $H(Y)$ son las entropías marginales y $H(X|Y)$ y $H(Y|X)$ son las entropías condicionales. Esta segunda formulación ilustra que la MI puede ser entendida como la reducción en la incertidumbre acerca de una variable dado el conocimiento de otra variable.

Para calcular el MIC, se obtiene el estadístico MI para cada par (x, y) . Posteriormente, se normalizan los valores de MI y se guardan en la matriz característica M . El MIC resulta ser el valor máximo de M .

Una de las cuestiones fundamentales del artículo de Reshef et al. [35] se halla en la forma en que se estiman las funciones de distribución de probabilidad necesarias para calcular el estadístico MI. El procedimiento propuesto se basa en la idea de que si existe una relación entre dos variables, ésta puede ser encapsulada dibujando una cuadrícula en el gráfico de dispersión de las dos variables, la cual se encargará de dividir los puntos en pequeños subgrupos, pudiendo capturar así mejor cualquier posible relación. Formalmente, para una cuadrícula G , la probabilidad de un cuadro es proporcional al número de puntos que se encuentran dentro de dicho cuadro; esto implica que la distribución de probabilidad es dependiente de la cuadrícula G que se emplee. El número de cuadrículas diferentes que se construyen está limitado por el valor recomendado por Reshef et al. [35], donde n es el tamaño de la muestra:

$$B(n) = n^{0.6} \quad (3)$$

Si denotamos mediante I_G a la Información Mutua (MI) obtenida a partir de la distribución de probabilidad inducida en una cuadrícula concreta G , la entrada (x, y) -iésima $m_{x,y}$ de la matriz característica es igual a:

$$m_{x,y} = \frac{\max\{I_G\}}{\log \min\{x,y\}} \quad (4)$$

Donde el máximo se toma sobre todas las cuadrículas G que se hayan construido.

Dado que las cuadrículas óptimas para distintos conjuntos de datos no tienen por qué tener las mismas dimensiones, se hace necesario llevar a cabo un proceso de normalización que nos permita comparar los resultados, ya que cuadrículas de diferente tamaño tienen puntuaciones de MI distintas. La normalización efectuada consiste en dividir el valor máximo obtenido para el par (x, y) , tomando el máximo sobre todas las cuadrículas construidas, entre el $\log \min\{x, y\}$, ya que el valor máximo de Información Mutua que se puede encontrar en una distribución obtenida a partir de una cuadrícula x por y es $\log \min\{x, y\}$ [36]. Como consecuencia de la normalización, todas las entradas de la matriz M toman valores entre 0 y 1, por lo que el MIC también toma valores entre 0 y 1. A su vez, el MIC es simétrico, i.e. $MIC(X, Y) = MIC(Y, X)$, ya que la Información Mutua (MI) en que se basa es simétrica.

Reshef et al. [35] probaron matemáticamente que el estadístico MIC, con probabilidad tendiente a 1 a medida que crece el tamaño de la muestra, asigna puntuaciones que tienden a 1 a todas las relaciones funcionales entre variables que son distintas de una relación constante, en ausencia de ruido. Esto es así incluso para los casos en que tenemos superposición de funciones sin ruido. A su vez, demostraron que el MIC asigna valores que tienden a 0 cuando las variables son estadísticamente independientes.

Desde esta óptica procedemos a analizar los resultados que se presentan en la Fig. 3, la cual es una matriz, que muestra mediante un gradiente de colores, los valores que asigna el MIC a las posibles relaciones entre variables de los dos test bajo consideración: el test EPR y el test PAP. A modo de recordatorio cabe destacar que las variables vinculadas con el test PAP son la densidad de corriente activa I_{act} (A/cm^2), la densidad de corriente pasiva I_{pas} (A/cm^2) y el potencial de picadura E_{pit} (V_{SCE}), mientras que las variables del test EPR son la densidad de corriente de reactivación I_r (A/cm^2) y la carga de reactivación Q_r (C/cm^2).

Tal y como se observa en la figura 3, las únicas variables entre las que existe una fuerte relación son Q_r e I_r , ambas pertenecientes al test EPR. El resto de variables sólo presentan un valor de MIC igual a 1 cuando se analiza la relación que tienen consigo mismas, la cual, obviamente, es perfectamente lineal.

Reshef et al. afirman que el MIC presenta dos importantes propiedades heurísticas: (i) generalidad, que significa que para un tamaño de la muestra lo suficientemente grande el estadístico es capaz de capturar un amplio rango de asociaciones, no limitándose a tipos de funciones específicos; y (ii) equidad, la cual implica que el estadístico asigna una puntuación similar a relaciones de distinto tipo con el mismo nivel de ruido. Sin embargo, esta afirmación es controvertida. Kinney and Atwal [37] llevaron a cabo un análisis exhaustivo del trabajo de Reshef et al. [35] en el que expusieron sus reservas frente al MIC. A grandes rasgos, Kinney et al. concluyeron que el MIC no posee equidad mientras que la MI sí, y que la Información Mutua presentaba de manera consistente un poder estadístico mayor que el MIC, entendiendo por poder estadístico de un test basado en un estadístico,

la probabilidad de que el test rechace la hipótesis nula (H_0) cuando la hipótesis alternativa (H_1) es cierta.

Fig. 3: Matriz de relaciones entre variables de los test EPR y PAP en base al MIC.

Entrando más en detalle, las conclusiones principales que presentaron Kinney y Atwal [37] son las siguientes:

1. Reshef et al. describen el concepto de equidad como “la capacidad de un estadístico de asignar puntuaciones análogas a diferentes relaciones entre variables con un mismo nivel de ruido”; sin embargo, no presentan su definición matemática. Kinney y Atwal formalizan dicho concepto de equidad en base a la medida de correlación R^2 de Pearson, lo que viene a llamarse la condición de equidad R^2 . Consiguientemente, afirman que la equidad tal y como Reshef et al. la definen y entendida en términos de equidad R^2 no puede ser satisfecha por ninguna medida de dependencia no trivial. Como alternativa, aseveran que el concepto subyacente tras la idea de equidad puede formalizarse de forma adecuada mediante la auto-equidad, la cual está estrechamente relacionada con la Desigualdad del Procesamiento de Datos (*Data Processing Inequality –DPI-*), que afirma que la información generalmente se pierde, (nunca se gana), cuando se transmite a través de un canal ruidoso. En este punto, es importante destacar que todas las métricas que satisfacen la DPI poseen auto-equidad, encontrándose entre dichas métricas la Información Mutua, (MI). El MIC, sin embargo, viola tanto la DPI como la auto-equidad según Kinney y Atwal. Por ello, presentan a la MI como especialmente adecuada para aquellos casos en los que los datos tengan mucho ruido y las características y propiedades de dicho ruido sean desconocidas a priori.
2. Kinney y Atwal sugieren que el procedimiento de normalización empleado en el cálculo del MIC reduce su poder estadístico.
3. La estimación de manera fiable de la Información Mutua en casos con un número finito de datos continuos sigue siendo un problema irresoluto. Sin embargo, existe software como por ejemplo el estimador KNN que permite estimar MI lo suficientemente bien para fines prácticos.

Otros renombrados expertos en el campo también manifestaron sus opiniones acerca del MIC. Tibshirani et al. [38] compararon la métrica MIC con la distancia de correlación, (*Distance Correlation, -dCor-*), propuesta por Székely & Rizzo [39], y afirmaron que el MIC tiene menor poder estadístico que la dCor. Su conclusión es que el MIC aunque útil e interesante, presenta ciertas deficiencias en términos de poder estadístico, lo cual implica que si se utiliza para análisis exploratorio a gran escala, puede conducir a demasiados falsos positivos.

Heller et al. [40] por su parte compararon el MIC con la dCor y con su propia métrica, el HHG, y concluyeron que en supuestos con relaciones funcionales sin ruido, el MIC es ligeramente mejor que su estadístico HHG y que la dCor. Sin embargo, afirman que para un tamaño de muestra de carácter práctico (30, 50 ó 100), en contraposición a los tamaños de muestra que utilizaron Reshef et al. (250, 500 or 1000), y relaciones con ruido de tipo tanto funcional como no funcional, HHG y dCor presentan mucho más poder estadístico que el MIC. A su vez, apuntan que a diferencia del MIC que solo puede evaluar la independencia entre dos vectores aleatorios con variables unidimensionales, dCor y HHG pueden trabajar sobre vectores con un número arbitrario de dimensiones.

Reshef et al. respondieron a las críticas [41] y en síntesis aclararon que:

1. Sus afirmaciones acerca del rendimiento del MIC se basan en simulaciones a gran escala (con un elevado número de datos). Por lo que dichas conclusiones no aplican para casos con un número de datos muestrales muy reducido, (tales como los contemplados por Heller et al.).
2. Su definición de la noción de equidad no se corresponde con la equidad R^2 como apuntan Atwal et al. Por lo tanto, todas las afirmaciones realizadas en base a esta suposición no aplican.
3. La principal fortaleza de su métrica MIC es que al margen de que no pueda conseguir una perfecta equidad, presenta una aproximación moderadamente buena en términos de equidad, que permite explorar de manera práctica y sencilla las posibles relaciones entre variables de conjuntos de datos grandes. Su punto es que el hecho de que aún no se haya encontrado una métrica con una equidad perfecta no implica que no puedan emplearse métricas que presenten una equidad moderadamente buena para analizar y comprender relaciones bivariable. Se debe seguir estudiando en el campo para llegar a lograr esa métrica de perfecta equidad, pero sin duda, el entender y aplicar las aproximaciones imperfectas de la misma que existen en la actualidad, ayudará a avanzar en ese camino de investigación.
4. Por último, puntualizan que Atwal et al. para aseverar que la MI presenta una equidad mayor que la del MIC se basaron únicamente en simulaciones realizadas con un único modelo de ruido y tamaños de muestra mayores de 5000, por lo que los experimentos llevados a cabo fueron muy limitados y no permiten generalizar.

De todo lo anterior se concluye que el MIC es una métrica perfectamente válida para nuestro caso de estudio, ya que su poder estadístico fue constatado por sus propios autores para tamaños de muestra de 250, 500 y 1000 datos, y nuestra muestra cuenta con 242 entradas. Si el tamaño de nuestra muestra fuera menor, quizá sí hubiera sido necesario acudir a los otros estadísticos HHG y dCor, pero no es el caso.

Podemos por tanto afirmar que no existe ningún tipo de relación entre las variables del test ERP y las del test PAP que nos permita predecir los resultados de un test a partir de los del otro, no pudiéndose materializar nuestro objetivo inicial de reducir el tiempo de análisis de corrosión sobre las soldaduras por resistencia por puntos.

La única relación encontrada tiene lugar entre las variables I_r y Q_r del test EPR. Para tratar de definir más claramente de qué tipo de relación se trata hemos utilizado los estadísticos pertenecientes al MINE (*Maximal Information-based Nonparametric Exploration*). Concretamente, hemos calculado la Puntuación de Máxima Asimetría (*Maximum Asymmetry Score –MAS–*), el Valor Límite Máximo (*Maximum Edge Value –MEV–*) y el Mínimo Número de Celdas (*Minimum Cell Value –MCV–*).

La Puntuación de Máxima Asimetría (MAS) mide la desviación de la relación con respecto a una función monótona. Se define como:

$$MAS(D) = \max_{xy < B} |M(D)_{x,y} - M(D)_{y,x}| \quad (5)$$

Y su valor nunca es mayor que el del MIC. Para la relación entre I_r y Q_r el valor del MAS obtenido es: 0.0687, lo cual indica que nos hallamos ante una relación monótona, pues la desviación frente a la monotonía es muy pequeña.

El Valor Límite Máximo (MEV) evalúa hasta qué punto el conjunto de datos bajo consideración parece ser una muestra de una función continua. La intuición tras el MEV es que si un conjunto de puntos pasa el “test de la línea vertical”, en el sentido de que para la distribución subyacente supuesta cada línea vertical contiene sólo un punto, entonces dicha muestra de puntos tiene una cuadrícula próxima a la óptima que presenta solo 2 filas. Dicha intuición aplica también si realizamos un “test de la línea

horizontal” y la cuadrícula próxima a la óptima posee sólo 2 columnas. La definición del MEV es la siguiente:

$$MEV(D) = \max_{xy < B} \{M(D)_{x,y} : x = 2 \text{ or } y = 2\} \quad (6)$$

Al igual que el MIC y el MAS, MEV toma valores entre 0 y 1, siendo su valor próximo a 1 cuando los datos se ajustan bien a una función. A su vez, tal y como ocurría con el MAS, $MEV \leq MIC$.

El valor del MEV que hemos obtenido para la relación I_r y Q_r es 1, lo cual nos indica que los datos parecen proceder de una muestra que se ajusta perfectamente a una función.

Por último, tenemos el Mínimo Número de Celdas (MCV), el cual mide la complejidad de la relación entre las variables en términos del número de celdas requerido para alcanzar el valor del MIC. Por ejemplo, una función simple como $f(x) = x$ requiere muy pocas celdas, (cuatro de hecho) para conseguir una cuadrícula que divida bien los puntos. Sin embargo, una función más compleja como por ejemplo $\sin(18\pi x)$ necesita 36 celdas.

El valor del MCN que hemos obtenido para la relación I_r y Q_r es 4.585, lo cual indica que nos encontramos ante una función sencilla y muy próxima a ser una relación lineal, (ya que como sabemos la función lineal $f(x) = x$ requiere únicamente 4 celdas), y nuestra relación concreta 4.585.

Dado que todo apuntaba a una relación lineal, se realizó una regresión lineal simple sobre I_r y Q_r , con objeto de poder evaluar cómo de bien se ajusta un modelo lineal a los puntos. El coeficiente de correlación de Pearson que se obtuvo fue 0.9454, lo cual confirmó nuestra intuición de que la relación entre I_r y Q_r es lineal.

4 CONCLUSIONES

1. A pesar de toda la controversia existente en torno a la métrica MIC, ésta es perfectamente aplicable con finalidad exploratoria a conjuntos de datos con un tamaño superior a 250 entradas. Para tamaños de muestra inferiores esta métrica ve reducido su poder estadístico, siendo más apropiados los estadísticos dCor y HHG para evaluar las relaciones entre variables en esos casos.
2. El MIC no es perfecto en términos de equidad, pero hasta que se encuentre una métrica con equidad perfecta, es adecuado emplear el MIC con propósitos exploratorios, pues por un lado nos ayudará a identificar posibles relaciones entre variables, y por otro lado, su uso conducirá a una mayor y mejor comprensión del concepto de equidad, la cual sin duda es necesaria para poder llegar a formular el estadístico ideal con equidad perfecta.
3. Los resultados no sugieren relación entre las variables de los test EPR y PAP. La única relación encontrada en nuestro análisis exploratorio en base al MIC es una fuerte relación entre las variables I_r y Q_r del test EPR.

Agradecimientos

Los autores queremos agradecer a Luis Rodrigo Izquierdo por sus valiosos comentarios y discusiones. También queremos agradecer el apoyo recibido del Ministerio de Ciencia e Innovación del Reino de España a través del proyecto CSD2010-00034 (SIMULPAST).

REFERENCIAS

- [1] S.M. Hamidinejad, F. Kolahan, a. H. Kokabi, The modeling and process analysis of resistance spot welding on galvanized steel sheets used in car body manufacturing, *Mater. Des.* 34 (2012) 759–767. doi:10.1016/j.matdes.2011.06.064.
- [2] F. Chen, G.Q. Tong, Z. Ma, X. Yue, The effects of welding parameters on the small scale resistance spot weldability of Ti-1Al-1Mn thin foils, *Mater. Des.* 102 (2016) 174–185. doi:10.1016/j.matdes.2016.04.001.
- [3] Ó. Martín, M. Pereda, J.I. Santos, J.M. Galán, Assessment of resistance spot welding quality based on ultrasonic testing and tree-based techniques, *J. Mater. Process. Technol.* 214 (2014) 2478–2487. doi:10.1016/j.jmatprotec.2014.05.021.
- [4] M. Pereda, J.I. Santos, Ó. Martín, J.M. Galán, Direct quality prediction in resistance spot welding process: Sensitivity, specificity and predictive accuracy comparative analysis, *Sci.*

- Technol. Weld. Join. 20 (2015) 679–685. doi:10.1179/1362171815Y.0000000052.
- [5] D. Özyürek, An effect of weld current and weld atmosphere on the resistance spot weldability of 304L austenitic stainless steel, *Mater. Des.* 29 (2008) 597–603. doi:10.1016/j.matdes.2007.03.008.
- [6] C.T. Kwok, S.L. Fong, F.T. Cheng, H.C. Man, Pitting and galvanic corrosion behavior of laser-welded stainless steels, *J. Mater. Process. Technol.* 176 (2006) 168–178. doi:10.1016/j.jmatprotec.2006.03.128.
- [7] D.J. Lee, K.H. Jung, J.H. Sung, Y.H. Kim, K.H. Lee, J.U. Park, Y.T. Shin, H.W. Lee, Pitting corrosion behavior on crack property in AISI 304L weld metals with varying Cr/Ni equivalent ratio, *Mater. Des.* 30 (2009) 3269–3273. doi:10.1016/j.matdes.2009.01.023.
- [8] C. Garcia, F. Martín, P. de Tiedra, Y. Blanco, M. Lopez, Pitting corrosion of welded joints of austenitic stainless steels studied by using an electrochemical minicell, *Corros. Sci.* 50 (2008) 1184–1194. doi:10.1016/j.corsci.2007.11.028.
- [9] Ó. Martín, P. De Tiedra, M. López, Artificial neural networks for pitting potential prediction of resistance spot welding joints of AISI 304 austenitic stainless steel, *Corros. Sci.* 52 (2010) 2397–2402. doi:10.1016/j.corsci.2010.03.013.
- [10] G. Bai, S. Lu, D. Li, Y. Li, Intergranular corrosion behavior associated with delta-ferrite transformation of Ti-modified Super304H austenitic stainless steel, *Corros. Sci.* 90 (2015) 347–358. doi:10.1016/j.corsci.2014.10.031.
- [11] A.F. Padilha, P.R. Rios, Decomposition of Austenite in Austenitic Stainless Steels, *ISIJ Int.* 42 (2002) 325–337. doi:10.2355/isijinternational.42.325.
- [12] N. Srinivasan, V. Kain, N. Birbilis, K.V. Mani Krishna, S. Shekhawat, I. Samajdar, Near boundary gradient zone and sensitization control in austenitic stainless steel, *Corros. Sci.* 100 (2015) 544–555. doi:10.1016/j.corsci.2015.08.027.
- [13] D.N. Wasnik, G.K. Dey, V. Kain, I. Samajdar, Precipitation stages in a 316L austenitic stainless steel, *Scr. Mater.* 49 (2003) 135–141. doi:10.1016/S1359-6462(03)00220-3.
- [14] H.E. Bühler, L. Gerlach, O. Greven, W. Bleck, The electrochemical reactivation test (ERT) to detect the susceptibility to intergranular corrosion, *Corros. Sci.* 45 (2003) 2325–2336. doi:10.1016/S0010-938X(03)00062-3.
- [15] P. De Tiedra, Ó. Martín, M. López, M. San-Juan, Use of EPR test to study the degree of sensitization in resistance spot welding joints of AISI 304 austenitic stainless steel, *Corros. Sci.* 53 (2011) 1563–1570. doi:10.1016/j.corsci.2011.01.036.
- [16] M. Matula, L. Hyspecka, M. Svoboda, V. Vodarek, C. Dagbert, J. Galland, Z. Stonawska, L. Tuma, Intergranular corrosion of AISI 316L steel, *Mater. Charact.* 46 (2001) 203–210. doi:10.1016/S1044-5803(01)00125-5.
- [17] A. Bose, P.K. De, An EPR study on the influence of prior cold work on the degree of sensitization of AISI 304 stainless steel, *Corrosion.* 43 (1987) 624–631. doi:10.5006/1.3583841.
- [18] U.K. Mudali, R.K. Dayal, J.B. Gnanamoorthy, P. Rodriguez, High Nitrogen Steels. Relationship between Pitting and Intergranular Corrosion of Nitrogen-bearing Austenitic Stainless Steels., *ISIJ Int.* 36 (1996) 799–806. doi:10.2355/isijinternational.36.799.
- [19] P. De Tiedra, Ó. Martín, M. López, Combined effect of resistance spot welding and post-welding sensitization on the degree of sensitization of AISI 304 stainless steel, *Corros. Sci.* 53 (2011) 2670–2675. doi:10.1016/j.corsci.2011.05.007.
- [20] M. Prohaska, H. Kanduth, G. Mori, R. Grill, G. Tischler, On the substitution of conventional corrosion tests by an electrochemical potentiokinetic reactivation test, *Corros. Sci.* 52 (2010) 1582–1592. doi:10.1016/j.corsci.2010.01.017.
- [21] V. Číhal, R. Štefec, On the development of the electrochemical potentiokinetic method, *Electrochim. Acta.* 46 (2001) 3867–3877. doi:10.1016/S0013-4686(01)00674-0.
- [22] T.F. Wu, T.P. Cheng, W.T. Tsai, Effect of electrolyte composition on the electrochemical potentiokinetic reactivation behavior of Alloy 600, *J. Nucl. Mater.* 295 (2001) 233–243.

doi:10.1016/S0022-3115(01)00558-X.

- [23] T.F. Wu, W.T. Tsai, Effect of KSCN and its concentration on the reactivation behavior of sensitized alloy 600 in sulfuric acid solution, *Corros. Sci.* 45 (2003) 267–280. doi:10.1016/S0010-938X(02)00100-2.
- [24] F.T. Cheng, K.H. Lo, H.C. Man, NiTi cladding on stainless steel by TIG surfacing process Part II. Corrosion behavior, *Surf. Coatings Technol.* 172 (2003) 316–321. doi:10.1016/S0257-8972(03)00346-3.
- [25] Y.C. Lin, Y.Q. Jiang, X.C. Zhang, J. Deng, X.M. Chen, Effect of creep-aging processing on corrosion resistance of an Al-Zn-Mg-Cu alloy, *Mater. Des.* 61 (2014) 228–238. doi:10.1016/j.matdes.2014.04.054.
- [26] M.J. Jiménez-Come, E. Muñoz, R. García, V. Matres, M.L. Martín, F. Trujillo, I. Turias, Pitting corrosion behaviour of austenitic stainless steel using artificial intelligence techniques, *J. Appl. Log.* 10 (2012) 291–297. doi:10.1016/j.jal.2012.07.005.
- [27] M.J. Jiménez-Come, I.J. Turias, F.J. Trujillo, An automatic pitting corrosion detection approach for 316L stainless steel, *Mater. Des.* 56 (2014) 642–648. doi:10.1016/j.matdes.2013.11.045.
- [28] S. Aslanlar, The effect of nucleus size on mechanical properties in electrical resistance spot welding of sheets used in automotive industry, *Mater. Des.* 27 (2006) 125–131. doi:10.1016/j.matdes.2004.09.025.
- [29] ASTM G5-94 (Reapproved 1999), Standard reference test method for making potentiostatic and potentiodynamic anodic polarization measurements, 1999.
- [30] P. De Tiedra, Ó. Martín, M. San-Juan, Potentiodynamic study of the influence of gamma prime and eta phases on pitting corrosion of A286 superalloy, *J. Alloys Compd.* 673 (2016) 231–236. doi:10.1016/j.jallcom.2016.02.261.
- [31] H.B. Li, Z.H. Jiang, H. Feng, S.C. Zhang, L. Li, P.D. Han, R.D.K. Misra, J.Z. Li, Microstructure, mechanical and corrosion properties of friction stir welded high nitrogen nickel-free austenitic stainless steel, *Mater. Des.* 84 (2015) 291–299. doi:10.1016/j.matdes.2015.06.103.
- [32] M. Atapour, H. Sarlak, M. Esmailzadeh, Pitting corrosion susceptibility of friction stir welded lean duplex stainless steel joints, *Int. J. Adv. Manuf. Technol.* 83 (2016) 721–728. doi:10.1007/s00170-015-7601-5.
- [33] Ó. Martín, P. De Tiedra, M. San-Juan, Study of influence of gamma prime and eta phases on corrosion behaviour of A286 superalloy by using electrochemical potentiokinetic techniques, *Mater. Des.* 87 (2015) 266–271. doi:10.1016/j.matdes.2015.08.041.
- [34] ASTM Standard G108-92, Standard Test Method for Electrochemical Reactivation (EPR) for Detecting Sensitization of AISI Type 304 and 304L Stainless Steels, 1993.
- [35] D. Reshef, Y. Reshef, H. Finucane, S. Grossman, G. Mcvean, P. Turnbaugh, E. Lander, M. Mitzenmacher, P. Sabeti, Detecting Novel Associations in Large Data Sets, *Sci. Transl. Med.* 334 (2011) 1518–1524. doi:10.1126/science.1205438.
- [36] T.M. Cover, J.A. Thomas, *Elements of Information Theory*, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA, 2005. doi:10.1002/047174882X.
- [37] J.B. Kinney, G.S. Atwal, Equitability, mutual information, and the maximal information coefficient, *Proc. Natl. Acad. Sci.* 111 (2014) 3354–3359. doi:10.1073/pnas.1309933111.
- [38] N. Simon, R. Tibshirani, Comment on “Detecting Novel Associations in Large Data Sets” By Reshef Et Al, *Science Dec 16, 2011, Cornell Univ. Libr.* (2011) 1–3. doi:10.1126/science.1205438.
- [39] G.J. Székely, M.L. Rizzo, N.K. Bakirov, Measuring and testing dependence by correlation of distances, *Ann. Stat.* 35 (2007) 2769–2794. doi:10.1214/009053607000000505.
- [40] M. Gorfine, R. Heller, Y. Heller, Comment on “Detecting Novel Associations in Large Data Sets,” *Science (80-)*. (2015) 1–6.
- [41] D.N. Reshef, Y.A. Reshef, M. Mitzenmacher, P.C. Sabeti, Cleaning up the record on the maximal information coefficient and equitability., *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* 111 (2014)

E3362-3. doi:10.1073/pnas.1408920111.